

(GTX - Desconhecido)

A Educação para Golpes e Fraudes Digitais: a Cartilha

Doutoranda Carla Gonçalves Távora (UNESP)

Dr. Eduardo Martins Morgado (UNESP)

RESUMO

A tecnologia proporcionou benefícios à sociedade, como comunicação, trabalho, estudo, etc., em paralelo, há o aumento de crimes cibernéticos em busca de vítimas digitais para a vantagem ilícita. Como diminuir esse aumento de crimes cibernéticos? O objetivo é promover a Cartilha do Projeto Educacional para a conscientização sobre Golpes e Fraudes Digitais. A metodologia é uma pesquisa explicativa sobre a realização do Projeto Educacional, o qual faz parte da Tese de Doutorado com Certificado de Apresentação de Apreciação Ética 76997524.8.0000.5663. Os resultados iniciais é a descrição e apresentação da Cartilha do Projeto Educacional Golpes e Fraudes Digitais, corroborando sua importância para a sociedade. Conclui-se que a Educação representa uma alternativa eficaz no combate aos crimes cibernéticos, visto que a atuação da Justiça, por si só, revela-se insuficiente diante dessa realidade social.

Palavras-chave: Tecnologia; Sociedade; Educação.

ABSTRACT

Technology has provided benefits to society, such as communication, work, study, etc. At the same time, there has been an increase in cybercrimes in search of digital victims for illicit advantage. How can this increase in cybercrimes be reduced? The objective is to promote the Educational Project Handbook to raise awareness about Digital Scams and Frauds. The methodology is an explanatory research on the implementation of the Educational Project, which is part of the Doctoral Thesis with Certificate of Presentation of Ethical Appreciation 76997524.8.0000.5663. The initial results are the description and presentation of the Educational Project Handbook on Digital Scams and Frauds, corroborating its importance for society. It is concluded that Education represents an effective alternative in combating cybercrimes, since the action of Justice, by itself, proves to be insufficient in the face of this social reality.

Keywords: Technology; Society; Education

INTRODUÇÃO

A criação da Internet e tecnologia é importante para a sociedade, apresentando um espaço virtual desconhecido e com diferentes funcionalidades, há dificuldade da população em compreender e utilizar esse espaço, tornando-se vulneráveis no meio digital. Por isso, os crimes

virtuais surgiram para o aproveitamento dessas pessoas vulneráveis, esses crimes envolvem enormes prejuízos (SILVA, 2021).

O desconhecido espaço virtual da Internet contribui para o aumento desenfreado da informatização e crimes virtuais. O espaço virtual da Internet não tem proporções definidas, por isso, deve ser classificada como um espaço virtual desconhecido que permite a prática de crimes virtuais, sem lidar no ordenamento jurídico brasileiro, apresentando dificuldade de punição e gerando a sensação de impunidade. Os crimes virtuais atingem a vítima de forma dolosa ou culposa por meio da Internet ou pelo uso de dispositivos virtuais, tornando-se um crime de difícil punição (ALMEIDA et al., 2015; SILVA, 2021).

Esses crimes virtuais envolvem Golpes e Fraudes, como mensagem fingindo ser o banco para solicitar a confirmação de compras e caso não seja reconhecido precisa ligar na central XXX-XXX, influenciando a vítima a acreditar na mensagem e ligar nessa suposta central, a qual vai instruir a vítima realizar os procedimentos de transferências e/ou PIX. Há a técnica de clonagem de celular com acesso ao arquivo de contatos, os criminosos mandam mensagens para as pessoas da lista de contato em busca de obter valores. Outro golpe é o envio do comprovante de compra falsa de um produto que a vítima está vendendo, e com esse comprovante a vítima envia o produto sem receber o pagamento. Também tem a venda de vitaminas, remédios e procedimentos para desacelerar o envelhecimento que são placebos, ou a venda de convênios por preços abaixo (MORGADO, 2024).

Outras técnicas de Golpes e Fraudes digitais, são clonagem de cartão e roubo de senhas que o criminoso influencia a vítima a repassar esses dados, ganho de dinheiro fácil ao convencer a vítima a investir e ganhar rendimentos altos em curto prazo (TEIXEIRA, 2004). As técnicas de Golpes e Fraudes digitais envolvem a prática da enganação da vítima para influenciarem a cometer o erro de acreditar e realizar procedimentos financeiros.

A cibercriminalidade está em constante metamorfose nas últimas décadas, e como a sociedade está inserida no meio virtual, cada vez mais conectadas e dependente da tecnologia. O espaço virtual está em ampliação diariamente para atender as expectativas e necessidades da sociedade. Os crimes cibernéticos transcendem fronteiras e afeta indivíduos (MAIA; COSTA,

2023).

Com esse espaço virtual desconhecido e o aumento de crimes cibernéticos em busca de vítimas digitais para a vantagem ilícita, como diminuir esse aumento de crimes cibernéticos? A hipótese é que com o desconhecido é necessário a aplicação da Educação para promover campanhas de conscientização e construção do conhecimento contínuo para o desenvolvimento de habilidades para identificar e evitar Golpes e Fraudes no espaço virtual.

O objetivo é promover a Cartilha do Projeto Educacional para a conscientização sobre Golpes e Fraudes Digitais.

METODOLOGIA

A metodologia é uma pesquisa explicativa sobre a realização do Projeto Educacional, o qual faz parte da Tese de Doutorado com Certificado de Apresentação de Apreciação Ética 76997524.8.0000.5663.

A realização do Projeto Educacional envolve na construção de uma cartilha de orientação e combate aos Golpes e Fraudes Digitais, essa cartilha foi desenvolvida com imagens ilustrativas e orientações preventivas. As imagens ilustrativas foram geradas pela Inteligência Artificial do Canvas, uma ferramenta gratuita e disponível, as orientações preventivas foram construídas através dos resultados da pesquisa de Tese de Doutorado.

RESULTADOS

A cartilha do Projeto Educacional é um produto gerado para a conscientização e Educação social sobre o espaço virtual desconhecido pela sociedade, na qual promove as orientações preventivas para uma segurança digital e formação de conhecimento sobre as práticas ilegais presentes no espaço virtual. A Figura 1 apresenta cada página da cartilha.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Figura 1. Cartilha do Projeto Educacional

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Bancos não solicitam informações pessoais e financeiras.

Qualquer pedido por celular deve ser desconfiado.

(5)

O Detran não solicita o pagamento de multas de trânsito por e-mail. Fique atento a sites falsos e suspeitos que podem estar tentando enganá-lo.

A Receita Federal não solicita o pagamento de taxas para evitar que seu nome fique sujo.

(6)

Existem casos de e-mails supostamente enviados pelos "Correios", informando que produtos ficaram retidos na alfândega e que você precisa acessar um link para pagar uma taxa e liberá-los.

Desconfie de e-mails supostamente enviados pelos "Correios".

(7)

É comum receber mensagens e WhatsApps de contatos se passando por bancos, solicitando que você acesse links ou baixe novos aplicativos bancários.

Essa prática não é autorizada e não faz parte dos procedimentos oficiais dos bancos.

(8)

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Infelizmente, é comum receber mensagens, WhatsApps, propagandas na internet e e-mails de websites oferecendo produtos ou serviços à venda.

Essas são formas utilizadas por golpistas para alcançar possíveis vítimas.

(9)

Por isso, compras em websites deve ser verificada a procedência dos mesmos, assim como procurar avaliações dos websites no Reclame Aqui[1].

Verificar o website no Site Confiável[2], pois, o mesmo verifica o tempo de registro.

Os websites fraudulentos tem pouco tempo de registro, como dias ou semanas, por causa de denúncias.

[1] <https://www.reclameaqui.com.br/>
[2] <https://www.siteconfiavel.com.br/>

(10)

O uso de cartão virtual é importante para a realização de compras pela Internet.

Nos aplicativos de bancos, é possível gerar vários cartões virtuais diferentes de forma contínua.

Você pode manter o cartão virtual bloqueado ou excluí-lo após a compra, o que impede o uso não autorizado por terceiros.

(11)

Há pessoas que entram em contato para solicitar códigos.

Esse código permite o acesso e controle de aplicativos.

(12)

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Lembrando que existem bancos que não solicitam senhas para a realização de transferências ou PIX.

Não repasse código para nenhuma pessoa, independente do motivo.

(13)

Existem casos em que pessoas enviam e-mails ameaçando expor conteúdos íntimos, alegando ter instalado aplicativos de vigilância em celulares ou notebooks para capturar vídeos e fotos íntimas.

Esse golpe tem como objetivo assustar as pessoas, fazendo com que realizem pagamentos impulsivamente, sem refletir adequadamente sobre a situação.

(14)

O golpe do PIX ocorre pelo WhatsApp, onde alguém, desesperado, afirma ter feito um PIX errado e pede que você estorne o valor, utilizando ameaças para pressioná-lo a agir rapidamente.

É fundamental não ceder a esse tipo de chantagem e verificar a situação diretamente, pois essa é uma tática comum para extorquir dinheiro das vítimas.

(15)

Além disso, há o golpe do WhatsApp, em que golpistas utilizam fotos de amigos e familiares para solicitar dinheiro, ou se passam por empresas para oferecer "oportunidades" de investimento.

Se receber uma solicitação de ajuda financeira de um amigo ou familiar, entre em contato diretamente por meio de uma ligação.

(16)

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

O recebimento de boletos desconhecidos deve levantar suspeitas, e é essencial verificar a veracidade do débito com o emissor.

Essa é uma técnica utilizada para chamar a atenção por meio de faturas atrasadas e pendências.

(17)

Um golpe popular é a ligação em que criminosos fingem ter sequestrado um “parente” e exigem dinheiro em troca da vida da pessoa.

Os idosos têm uma maior probabilidade de não lembrar desse tipo de golpe, o que os torna mais suscetíveis a acreditar nas ameaças e a se desesperar.

(18)

É indicado pedir ajuda antes da realização de qualquer procedimento financeiro pela Internet.

É importante desconfiar de todas as informações que surgem na Internet ou em função dela, como propagandas, links, mensagens, ligações, etc.

(19)

É importante entender que os criminosos podem se passar por familiares, amigos, gerentes de empresas, etc., para conseguir convencer a vítima a realizar procedimentos financeiros.

(20)

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

A Figura 1 apresenta 20 imagens da cartilha do Projeto Educacional, (1) apresenta a capa da cartilha realizada por nossa autoria; (2) expõe o caso da mulher, 64 anos, foi vítima de golpe digital por ligação. Suposta “Gerente” informou que a conta foi hackeada e que realizaram transferências, e a vítima acreditou. A “Gerente” instruiu a vítima a contratar um empréstimo e realizar procedimentos de transferência. Alterada a vítima realizou todos os procedimentos. Logo após, desligou a ligação e foi ao banco, sendo informada pelo mesmo que era um golpe. O golpe provocou R\$1.500,0 de prejuízo.

A partir desse relato é apresentado as orientações preventivas em casos de Golpes e Fraudes Digitais, como: (3) evite divulgar ou compartilhar dados pessoais, como nome completo, RG, CPF, número da conta bancária, senhas e números de cartão de crédito ou débito. Essa prática é conhecida como Engenharia Social, em que o criminoso busca obter informações da vítima, explorando a tendência natural das pessoas de confiarem umas nas outras; (4) bancos não solicitam a realização de procedimentos (transferências, PIX, pagamento de boleto, empréstimo) no aplicativo ou website do banco. Bancos não ligam para clientes, não mandam mensagens e não mandam links; (5) bancos não solicitam informações pessoais e financeiras. Qualquer pedido por celular deve ser desconfiado; (6) o Detran não solicita o pagamento de multas de trânsito por e-

mail. Fique atento a sites falsos e suspeitos que podem estar tentando enganá-lo. A Receita Federal não solicita o pagamento de taxas para evitar que seu nome fique sujo; (7) existem casos de e-mails supostamente enviados pelos "Correios", informando que produtos ficaram retidos na alfândega e que você precisa acessar um link para pagar uma taxa e liberá-los. Desconfie de e-mails supostamente enviados pelos "Correios"; (8) é comum receber mensagens e WhatsApps de contatos se passando por bancos, solicitando que você acesse links ou baixe novos aplicativos bancários. Essa prática não é autorizada e não faz parte dos procedimentos oficiais dos bancos; (9) infelizmente, é comum receber mensagens, WhatsApps, propagandas na internet e e-mails de websites oferecendo produtos ou serviços à venda. Essas são formas utilizadas por golpistas para alcançar possíveis vítimas; (10) por isso, compras em websites deve ser verificada a procedência dos mesmos, assim como procurar avaliações dos websites no Reclame Aqui¹. Verificar o website no Site Confiável², pois, o mesmo verifica o tempo de registro. Os websites fraudulentos têm pouco tempo de registro, como dias ou semanas, por causa de denúncias; (11) o uso de cartão virtual é importante para a realização de compras pela Internet. Nos aplicativos de bancos, é possível gerar vários cartões virtuais diferentes de forma contínua. Você pode manter o cartão virtual bloqueado ou excluí-lo após a compra, o que impede o uso não autorizado por terceiros; (12) há pessoas que entram em contato para solicitar códigos. Esse código permite o acesso e controle de aplicativos; (13) lembrando que existem bancos que não solicitam senhas para a realização de transferências ou PIX. Não repasse código para nenhuma pessoa, independente do motivo; (14) existem casos em que pessoas enviam e-mails ameaçando expor conteúdos íntimos, alegando ter instalado aplicativos de vigilância em celulares ou notebooks para capturar vídeos e fotos íntimas. Esse golpe tem como objetivo assustar as pessoas, fazendo com que realizem pagamentos impulsivamente, sem refletir adequadamente sobre a situação; (15) o golpe do PIX ocorre pelo WhatsApp, onde alguém, desesperado, afirma ter feito um PIX errado e pede que você estorne o valor, utilizando ameaças para pressioná-lo a agir rapidamente. É fundamental não ceder a esse tipo de chantagem e verificar a situação diretamente, pois essa é uma tática comum para

¹ Disponível em: <https://www.reclameaqui.com.br/>

² Disponível em: <https://www.siteconfiavel.com.br/>

extorquir dinheiro das vítimas; (16) além disso, há o golpe do WhatsApp, em que golpistas utilizam fotos de amigos e familiares para solicitar dinheiro, ou se passam por empresas para oferecer "oportunidades" de investimento. Se receber uma solicitação de ajuda financeira de um amigo ou familiar, entre em contato diretamente por meio de uma ligação; (17) o recebimento de boletos desconhecidos deve levantar suspeitas, e é essencial verificar a veracidade do débito com o emissor. Essa é uma técnica utilizada para chamar a atenção por meio de faturas atrasadas e pendências; (18) um golpe popular é a ligação em que criminosos fingem ter sequestrado um "parente" e exigem dinheiro em troca da vida da pessoa. Os idosos têm uma maior probabilidade de não lembrar desse tipo de golpe, o que os torna mais suscetíveis a acreditar nas ameaças e a se desesperar; (19) é indicado pedir ajuda antes da realização de qualquer procedimento financeiro pela Internet. É importante desconfiar de todas as informações que surgem na Internet ou em função dela, como propagandas, links, mensagens, ligações, etc.; (20) é importante entender que os criminosos podem se passar por familiares, amigos, gerentes de empresas, etc., para conseguir convencer a vítima a realizar procedimentos financeiros.

A imagem (21) é um convite aos leitores a participarem da nossa pesquisa de Tese de Doutorado, em situações de Golpes e Fraudes Digitais no Brasil acesso ao questionário³ e em situações de Golpes e Fraudes Digitais fora do Brasil acesso ao questionário⁴.

As imagens (22) até (24) explica a escolha dos tons da cartilha, (22) a escolha dos tons da cartilha está relacionado com as categorias de crimes de acordo com tipo e cor; (23) cifra azul representa crimes realizado por pessoas de classe econômica baixa. Cifra rosa são crimes de contexto de homofóbico. Cifra verde são crimes ambientais. Cifra amarela são crimes executados por funcionário público. Cifra dourada são crimes realizados pelas pessoas de alta sociedade; (24) Cifra cinza são ocorrências registradas sem solução do Estado; e Cifra negra são crimes que não chegam ao conhecimento do Estado. A imagem (25) é a capa final da cartilha com os e-mails de contato dos autores.

A cartilha do Projeto Educacional está em constante aprimoramento por causa do

³ Disponível em: <https://forms.gle/Nyjfg185TUbdM3zYA>

⁴ Disponível em: <https://forms.gle/YhWnUfQiSqmqsTt8>

andamento da pesquisa de Tese de Doutorado, o qual está sendo aplicado para a coleta de diferentes casos de Golpes e Fraudes Digitais para a construção de material de orientação, como essa cartilha (Figura 1). A construção das imagens buscou utilizar tons cinza e preto degrade para retratar as cifras cinza e negra, as quais representam ocorrências registradas sem solução do Estado e crimes que não chegam ao conhecimento do Estado, respectivamente.

A preocupação com os Golpes e Fraudes Digitais é devido à alta taxa de ocorrência, Serasa Experian (2022) a população sofre tentativa de Golpes e Fraudes Digitais a cada 8 segundos. Essa cartilha é importante para o combate ao desconhecimento do espaço virtual com os crimes cibernéticos.

Uma vez que Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2022) que indica que há 426,8 mil registros de prática de estelionato virtual em 2018 que atingiu 1,26 milhão em 2022, ou seja, um aumento de 180% em 4 anos.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2024) indica que em 2022 atingiu 1,816 milhões de Fórum Brasileiro de Segurança Pública e em 2023 alcançou 1,965 milhões. Tornando o crime de estelionato virtual comum no Brasil com impactos na segurança pública.

O número de Fraudes e Golpes Digitais associados aos smartphones estão aumentando vertiginosamente ao longo dos últimos anos. De acordo com o Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian (2022), somente no mês de junho de 2022, ocorreram 322.219 tentativas de Fraude em todo o território Brasileiro.

Por isso, a Educação é uma alternativa para o enfrentamento dos Golpes e Fraudes Digitais, a cartilha representa uma ação educativa para a população em prol da conscientização e letramento digital para uma maior segurança da sociedade no espaço virtual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a Educação representa uma alternativa eficaz no combate aos crimes cibernéticos, visto que a atuação da Justiça, por si só, revela-se insuficiente diante dessa realidade social, uma vez que os casos de Golpes e Fraudes Digitais estão em constante crescimento.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Jessica de Jesus. MENDONÇA, Allana Barbosa. CARMO, Gilmar Passos do. SANTOS, Kendisson Souza. SILVA, Luana Munique Meneses. AZEVEDO, Roberta Rayanne Dória de. Crimes cibernéticos. *Caderno de Graduação-Ciências Humanas e Sociais-UNIT-SERGIPE*, v. 2, n. 3, p. 215-236, 2015.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Anuário Brasileiro de Segurança Pública*. Website do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2022. Disponível em: <<https://apidspace.forumseguranca.org.br/server/api/core/bitstreams/c0c2a9ec-d322-487a-b54f-a305cb736798/content>>. Acesso em: 01 dez. 2024.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Anuário Brasileiro de Segurança Pública*. Website do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024. Disponível em: <<https://apidspace.forumseguranca.org.br/server/api/core/bitstreams/1d896734-f7da-46a7-9b23-906b6df3e11b/content>>. Acesso em: 01 dez. 2024.

MAIA, Karolline Barbosa. COSTA, Cezar Henrique Ferreira. Crimes cibernéticos. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, São Paulo, v.9, n.10, p.1-18, 2023.

MORGADO, Flávio. Golpes financeiros contra pessoas idosas por meio de engenharia social no ambiente digital. *Revista Longeviver*, ano VI, n.24, p.87-93, 2024.

SILVA, Eva Cristina de Souza. *Proteção contra os crimes cibernéticos no Brasil: a necessidade de uma legislação específica e atualizada*. 2021. Artigo Científico, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2021.

SERASA EXPERIAN. *Brasileiros sofreram mais de 375 mil tentativas de fraude em janeiro, revela Serasa Experian*. Website do Serasa Experian, 2022. Disponível em: <<https://www.serasaexperian.com.br/sala-de-imprensa/analise-de-dados/brasileiros-sofreram-mais-de-375-mil-tentativas-de-fraude-em-janeiro-revela-serasa-experian>>. Acesso em: 25 fev. 2025.

TEIXEIRA, Renata Cicilini. O spam a serviço das fraudes e golpes digitais. In: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL (Ed.). *Proceedings of the 1 st International Conference on Cyber Crime Investigation (ICCyber'2004)*. Brasília, Brazil, 2004, 238 pp.

Como citar este texto:

TÁVORA, Carla G.; MORGADO, Eduardo M. A Educação para Golpes e Fraudes Digitais: a Cartilha. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-14.